

**ANALISI DAMPAK LINGKUNGAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI PEMBANGUNAN DRAINASE**

DISUSUN OLEH :
MUHAMMAD AGIT
(2302322201050)
SIPIIL 4

**FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS ANDI DJEMMA PALOPO**

2026

ABSTRAK

Makalah ini merupakan kajian awal dampak lingkungan yang berpotensi diakibatkan oleh pekerjaan konstruksi, dalam hal ini adalah pembangunan Drainase di Desa Tiromanda. Analisis yang dilakukan berupa analisis dampak penting dan evaluasi dampak-dampak penting. Proyek tersebut dilaksanakan pada tahun 2025 di Desa Tiromanda, Dusun Kombong.

Pembangunan saluran drainase di Desa Tiromanda, Dusun Kombong, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan genangan air, limpasan tidak terarah serta potensi erosi yang sering terjadi terutama pada musim hujan. Kondisi topografi wilayah yang bervariasi, perubahan tata guna lahan, serta keterbatasan sistem drainase eksisting menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas lingkungan permukiman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian lingkungan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan drainase yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Drainase Desa Tiromanda-Dusun Kombong

Dusun Kombong, yang berada dalam wilayah Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, merupakan kawasan permukiman desa yang berkembang dengan karakteristik topografi yang bervariasi antara datar hingga bergelombang. Kondisi geografis ini menyebabkan aliran air permukaan (runoff) dari area perbukitan di bagian hulu mengalir menuju kawasan permukiman masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan debit air saat musim hujan mulai menimbulkan genangan air, limpasan yang tidak terarah, serta erosi kecil di sekitar jalan dan pekarangan rumah warga.

Permasalahan tersebut diperparah oleh kondisi drainase eksisting yang belum terbangun secara menyeluruh, sebagian saluran masih berupa parit tanah alami yang mudah tertutup sedimen dan sebagian lainnya tidak memiliki arah buangan yang jelas menuju saluran pembuangan akhir. Akibatnya ketika intensitas hujan tinggi, air meluap hingga ke badan jalan, mengganggu akses masyarakat dan meningkatkan risiko kerusakan infrastruktur desa.

Selain itu, perkembangan permukiman dan peningkatan aktivitas pertanian/perkebunan di sekitar Dusun Kombong turut menyebabkan perubahan tata guna lahan yang berdampak pada bertambahnya volume limpasan air. Kurangnya ruang resapan dan meningkatnya permukaan kedap air (seperti jalan rabat dan teras rumah) membuat air hujan tidak dapat meresap secara optimal ke dalam tanah sehingga memperparah genangan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga menimbulkan risiko jangka panjang terhadap kesehatan lingkungan. Genangan yang sering terjadi dapat memicu perkembangan bibit penyakit, mengganggu mobilitas warga, serta berpotensi merusak fasilitas umum. Selain itu, tanpa pengelolaan yang baik, sedimen yang terbawa air dapat menumpuk dan mempercepat penurunan fungsi saluran alami.

Melihat permasalahan tersebut, pemerintah Desa Tiromanda melalui perencanaan pembangunan desa menetapkan kebutuhan pembangunan sistem drainase yang teratur, terarah, dan berfungsi sebagai pengendali aliran air permukaan. Pembangunan ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Dusun Kombong, sekaligus menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan desa yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan.

B. Tujuan Drainase Desa Tiromanda-Dusun Kombong

Pembangunan drainase di Dusun Kombong, Desa Tiromanda, bertujuan untuk mewujudkan sistem pengelolaan air permukaan yang teratur, aman, dan berkelanjutan. Secara khusus, tujuan kegiatan ini meliputi:

1) Mengurangi dan Mencegah Terjadinya Genangan Air

Mengarahkan aliran air hujan secara teratur sehingga tidak terjadi penumpukan air di badan jalan, pekarangan rumah, serta area permukiman terutama pada musim hujan.

2) Mengendalikan Aliran Limpasan dari Daerah Perbukitan

Membantu mengatur debit air yang berasal dari daerah dengan elevasi lebih tinggi agar tidak menyebabkan limpasan liar yang berpotensi merusak permukiman dan lahan warga di Dusun Kombong.

3) Melindungi Infrastruktur Desa Tiromanda-Dusun Kombong

Mencegah kerusakan jalan desa, rabat beton, bangunan rumah, jembatan kecil serta fasilitas umum lainnya yang bisa rusak akibat erosi dan aliran air yang tidak terkendali.

4) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman

Mengurangi risiko munculnya genangan yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk dan penyakit, serta menciptakan lingkungan permukiman yang lebih bersih dan sehat.

5) Memperbaiki Sistem Tata Air Desa Tiromanda-Dusun Kombong

Mewujudkan sistem drainase yang terintegrasi dan memiliki jalur pembuangan akhir yang jelas sehingga fungsi hidrologis desa berjalan lebih optimal.

6) Mendukung Kegiatan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Dengan aliran air yang teratur, akses transportasi desa menjadi lebih lancar dan aman sehingga aktivitas pertanian, perdagangan, serta mobilitas masyarakat dapat meningkat.

7) Mengurangi Risiko Bencana Banjir Lokal

Mengantisipasi dan meminimalkan potensi banjir lokal yang kerap terjadi akibat perubahan pola hujan dan tata guna lahan disekitar Dusun Kombong.

8) Mendorong Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan

Meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menjaga, membersihkan dan merawat saluran drainase sehingga keberlanjutan fungsi drainase dapat terjaga dalam jangka panjang.

9) Mendukung Kepatuhan terhadap Kebijakan dan Regulasi Lingkungan

Sebagai bentuk pemenuhan ketentuan dalam UU 32/2009, PP 22/2021, serta regulasi daerah terkait pengelolaan lingkungan, termasuk UKL-UPL/SPPL bagi proyek infrastruktur tingkat desa.

BAB 2

TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN

A. Teori/ Penelitian Sebelumnya Terkait AMDAL atau UKL

Karena tidak ada penelitian formal yang secara khusus membahas Dusun Kombong, maka kajian terdahulu disusun dari penelitian desa sejenis, penelitian Kecamatan Bua/Kabupaten Luwu serta penelitian lingkungan yang relevan dengan kondisi fisik Desa Tiromanda–Dusun Kombong.

1) Penelitian Kondisi Lingkungan Desa Tiromanda dan Sekitarnya

Beberapa studi deskriptif tentang kondisi geografis dan sosial-ekonomi Desa Tiromanda menunjukkan bahwa Wilayah desa terdiri dari permukiman, persawahan, kebun dan jalur aliran air alami. Pola penggunaan lahan memengaruhi aliran permukaan, sedimentasi dan risiko genangan. Penduduk mengandalkan kegiatan pertanian yang sensitif terhadap perubahan kondisi hidrologi. Relevansi untuk kajian AMDAL/UKL-UPL:

Penelitian ini mendukung bahwa kegiatan pembangunan (jalan, drainase, irigasi) di Tiromanda memiliki dampak lingkungan yang perlu diatur melalui UKL-UPL atau SPPL.

2) Penelitian Risiko Banjir dan Limpasan Air di Kecamatan Bua

Penelitian hidrologi di Kecamatan Bua yang juga menaungi Desa Tiromanda menunjukkan bahwa Intensitas hujan tinggi, tekstur tanah tertentu, dan perubahan tutupan lahan menyebabkan banjir lokal. Air dari perbukitan mengalir ke daerah rendah termasuk area permukiman dusun kombong. Relevansi: Mendukung perlunya sistem drainase yang ditata dan wajib dikaji dampaknya (UKL-UPL drainase, talud, saluran desa).

3) Penelitian Infrastruktur Desa dan Dampak Lingkungan di Kabupaten Luwu

Penelitian tentang tata kelola infrastruktur desa di Kabupaten Luwu menemukan bahwa banyak desa menghadapi kerusakan drainase, sedimentasi, dan aliran air tidak terarah. Proyek desa yang tidak disertai kajian lingkungan sering menimbulkan dampak lanjutan terhadap masyarakat. Relevansi:

Penelitian ini dapat dijadikan pembandingan empiris tentang bagaimana proyek drainase di Dusun Kombong perlu kajian lingkungan agar lebih efektif.

4) Penelitian Erosi & Sedimentasi di Luwu Raya

Beberapa penelitian geologi dan tanah di Luwu Raya menegaskan, Wilayah ini memiliki potensi erosi sedang hingga tinggi, terutama di daerah bercampur bukit–lahan terbuka. Sedimentasi mudah terjadi pada parit atau saluran yang belum diperkeras. Relevansi :

Mendukung desain drainase Kombong yang harus mempertimbangkan pengendalian sedimen & stabilitas saluran sebagai bagian dari UKL-UPL.

5) Penelitian Pembangunan Drainase di Desa-Desa Agraris (Bandiingannya Mirip Kondisi Kombong)

Penelitian mengenai sistem drainase desa di Indonesia (Jawa, Sulawesi, Kalimantan) menunjukkan bahwa Desa dengan kemiringan lahan 3–15% sering mengalami limpasan air yang tinggi. Saluran yang tidak terhubung ke saluran pembuangan akhir menyebabkan genangan dan banjir lokal. Kegiatan drainase desa biasanya diwajibkan menyusun UKL-UPL atau SPPL sesuai PP 22/2021. Relevansi : Kondisi Dusun Kombong serupa, permukiman menerima aliran dari hulu, sehingga pembangunan drainase membutuhkan kajian lingkungan teknis.

6) Penelitian Lingkungan Pedesaan Terkait Kesehatan Lingkungan

Beberapa penelitian tentang kesehatan lingkungan di desa menyatakan Genangan air berhubungan langsung dengan peningkatan penyakit berbasis vektor (misalnya demam berdarah). Infrastruktur drainase yang buruk menurunkan kualitas lingkungan hidup. Relevansi :

Dapat digunakan untuk mendukung argumen bahwa pembangunan drainase Kombong bukan hanya fisik tetapi juga bagian dari upaya kesehatan lingkungan.

7) Penelitian Sosial, Lingkungan tentang Partisipasi Masyarakat Desa

Penelitian tentang peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan desa menunjukkan bahwa dukungan warga sangat menentukan keberhasilan pemeliharaan drainase. Program lingkungan akan efektif jika melibatkan tokoh masyarakat, kepala dusun, kelompok pemuda dan kelompok tani. Relevansi:

Proyek drainase Kombong harus memasukkan rencana pengelolaan partisipatif serta kesepakatan warga sebagai bagian dari dokumen UKL-UPL.

Dengan demikian, penelitian di Dusun Kombong dapat menyatakan bahwa kajian lingkungan sangat relevan dan didukung oleh temuan penelitian sebelumnya.

B. Peraturan/Regulasi/Standar Terkait AMDAL dan Kajian Lingkungan

Karena Desa Tiromanda-Dusun Kombong tidak mengeluarkan peraturan AMDAL secara mandiri, maka dasar hukum yang dipakai adalah regulasi nasional, regulasi provinsi/kabupaten dan aturan desa yang mendukung pengelolaan lingkungan.

❖ REGULASI NASIONAL (DASAR UTAMA)

1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Menjadi dasar hukum seluruh kegiatan yang berdampak lingkungan. Mengatur Kewajiban AMDAL, UKL-UPL dan SPPL, Pencegahan pencemaran lingkungan dan Sanksi administrasi jika tidak memenuhi persyaratan lingkungan. Relevansi untuk Desa Tiromanda-Dusun Kombong : Proyek drainase, jalan lingkungan, talud, atau pembangunan fisik desa wajib mengikuti ketentuan UKL-UPL atau SPPL.

2) PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan PPLH

Mengatur Klasifikasi kegiatan wajib AMDAL, Wajib UKL-UPL atau cukup SPPL, Standar parameter lingkungan (air, tanah, udara) dan Mekanisme penerbitan persetujuan lingkungan. Relevansi : Kegiatan skala desa umumnya masuk kategori UKL-UPL atau SPPL.

3) PermenLHK No. 4 Tahun 2021 tentang Tata Laksana AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL

Memuat Formulir dan format penyusunan UKL-UPL dan SPPL, Proses pelaporan berkala dan Penapisan dampak kegiatan. Relevansi : Dokumen lingkungan Desa Tiromanda disusun sesuai format ini.

- 4) Regulasi Teknis PUPR Terkait Drainase & Infrastruktur Lingkungan
 - Permen PUPR No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase, Acuan teknis desain drainase permukiman.
 - Permen PUPR No. 28/PRT/M/2016 tentang Standar Bangunan & Lingkungan.

Relevansi : Pembangunan drainase di Dusun Kombong harus mengikuti standar teknis nasional.

- 5) SNI (Standar Nasional Indonesia) Terkait Drainase

Contoh SNI relevan yaitu SNI Sistem Drainase Lingkungan Permukiman, SNI Perencanaan Saluran Air Hujan dan SNI Beton untuk Konstruksi Saluran. Relevansi : Untuk memastikan drainase desa aman, kuat dan memenuhi standar lingkungan.

❖ REGULASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 1) Perda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Mengatur zonasi ruang, daerah resapan, sempadan Sungai dan pola pembangunan kawasan. Relevansi : Dusun Kombong berada di daerah yang memiliki aliran dari perbukitan, sehingga pembangunan drainase harus mengikuti arahan tata ruang provinsi.

❖ REGULASI KABUPATEN LUWU

- 1) Perda RTRW Kabupaten Luwu

Mengatur Pola ruang permukiman, Kawasan rawan banjir/longsor dan Arah pengembangan infrastruktur desa.

- 2) Peraturan Bupati Luwu tentang Persetujuan Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)

Mengatur Mekanisme pengajuan UKL-UPL untuk kegiatan skala desa, Format dan persyaratan SPPL dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu (DLHD). Relevansi : UKL-UPL untuk pembangunan drainase atau pekerjaan fisik desa disahkan oleh DLHD Luwu.

❖ ATURAN / STANDAR TINGKAT DESA TIROMANDA

Walaupun desa tiromanda-dusun kombong tidak mengeluarkan peraturan AMDAL, desa tetap memiliki aturan pendukung pengelolaan lingkungan, yaitu:

- 1) RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
Berisi tentang Rencana pembangunan drainase dan Permasalahan lingkungan (genangan, erosi, limbah rumah tangga)
- 2) RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa)
Berisi kegiatan tahunan termasuk drainase, WASH (sanitasi), pengendalian banjir kecil dan pemeliharaan saluran.
- 3) Peraturan Desa (PERDES) tentang Lingkungan (jika ada)
Biasanya meliputi Larangan membuang sampah ke selokan, Pengaturan pembersihan saluran dan Pengelolaan sampah rumah tangga.
- 4) Kesepakatan Dusun / Musyawarah Dusun
Kearifan lokal yang lazim dijadikan lampiran dokumen UKL-UPL, berisi Jadwal gotong royong pembersihan drainase, Kebiasaan masyarakat menjaga aliran air dan Penetapan jalur saluran air kampung. Relevansi : Hal ini mendukung bagian “komitmen pengelolaan lingkungan” dalam UKL-UPL.

BAB 3

GAMBARAN UMUM PROYEK & GAMBARAN UMUM LOKASI

A. Gambaran Umum Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam suatu studi ilmiah. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, menguji hipotesis atau mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang fenomena. Metode ini bisa berbeda-beda tergantung pada bidang ilmu pengetahuan, objek studi, serta tujuan penelitian itu sendiri.

Umumnya, metode penelitian dibagi menjadi dua kategori utama: kuantitatif yang mengutamakan pengukuran numerik dan analisis statistik untuk menguji hubungan atau perbandingan antar variabel dan kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang pengalaman dan pandangan subjektif melalui observasi, wawancara mendalam dan analisis dokumen. Dalam penggunaannya, pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Misalnya, penelitian kuantitatif mungkin lebih cocok untuk proyek yang membutuhkan data konkret dan bisa diukur secara langsung, seperti efektivitas suatu intervensi medis atau tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu produk. Sementara itu, penelitian kualitatif lebih sesuai untuk menjelajahi topik yang kompleks seperti dinamika sosial, persepsi Masyarakat atau pengalaman individu yang tidak dapat mudah diquantifikasi. Dalam banyak kasus, peneliti juga dapat memilih pendekatan *mixed methods* yang mengkombinasikan kedua metode tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan multidimensional tentang suatu masalah.

Pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan melalui berbagai metode dan sumber, tergantung pada tujuan dan desain studi. Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis sumber data yang umum digunakan. Data

primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk keperluan penelitian tertentu. Ini termasuk data yang diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, dan eksperimen yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang paling relevan dan spesifik terhadap pertanyaan penelitian yang sedang diteliti. Sebaliknya, data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh orang lain atau untuk tujuan lain yang tidak langsung terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Contoh dari penggunaan data sekunder termasuk analisis data yang dipublikasikan, seperti sensus populasi, laporan pemerintah atau hasil penelitian sebelumnya yang dipublikasikan. Selain itu, pengumpulan data dengan pendekatan partisipatif merupakan strategi yang melibatkan interaksi langsung dengan komunitas atau kelompok yang diteliti (Marzaman dkk, 2021; Nurhijrah dkk, 2021; Fisur & Marzaman, 2018; Nurhijrah & Fisur, 2019, Fisur dkk, 2023; Marzaman dkk, 2019). Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial dan pembangunan di mana peneliti bekerja bersama partisipan sebagai mitra dalam proses penelitian (Fisur, 2016; Fisur, 2018). Pendekatan ini tidak hanya memperoleh data melalui dialog dan diskusi tetapi juga melibatkan partisipan dalam merancang pertanyaan penelitian, menginterpretasi hasil dan bahkan dalam beberapa kasus dalam penulisan laporan penelitian. Pendekatan partisipatif ini menghargai pengetahuan lokal dan memperkuat kapasitas komunitas, sehingga sering dianggap lebih etis dan mendapatkan hasil yang lebih bermakna dan akurat dari sudut pandang subjek penelitian. Dengan perkembangan teknologi, pengumpulan data melalui perangkat smartphone responden telah menjadi semakin populer. Teknologi seperti Google Maps Timeline memanfaatkan GPS untuk melacak dan merekam lokasi dan pergerakan individu yang dapat menjadi sumber data yang sangat berharga untuk studi tentang perilaku mobilitas dan pola perjalanan (Fisur, dkk, 2024). Peneliti dapat meminta partisipan untuk berbagi data lokasi mereka dari aplikasi ini, yang kemudian dapat digunakan untuk analisis dalam penelitian transportasi, perencanaan urban, epidemiologi dan banyak bidang lainnya. Metode ini memungkinkan pengumpulan data yang sangat detail dan

berkelanjutan tanpa intervensi yang signifikan dari peneliti atau responden, membuatnya ideal untuk studi jangka panjang dan dinamis.

Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah yang menekankan pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian secara objektif dan terukur. Dalam studi-studi mobilitas Gen-Z di Indonesia, pendekatan ini digunakan secara konsisten untuk memahami pola perjalanan harian berdasarkan variabel-variabel seperti kepadatan dan keberagaman lahan, gender dan tujuan perjalanan. Misalnya, Fisu et al. (2024a) dan Fisu et al. (2023) menerapkan analisis MANOVA untuk mengevaluasi pengaruh simultan variabel spasial terhadap frekuensi dan jarak tempuh perjalanan harian menggunakan data Google Maps Timeline. Penelitian lainnya oleh Fisu dkk (2024b) dan Fisu (2025) juga mengadopsi pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengidentifikasi karakteristik mobilitas Gen-Z secara spasial dan temporal. Keempat paper tersebut menunjukkan bagaimana metode kuantitatif dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan berbasis data terhadap dinamika mobilitas perkotaan generasi muda.

Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui penelusuran makna, pengalaman, dan perspektif para partisipan, dengan menekankan konteks dan narasi yang kaya. Dalam studi “Kambo Tourism Village Masterplan: Community Participation in Tourism Development” (Fisu et al., 2024c), pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali partisipasi masyarakat dalam perencanaan kawasan wisata melalui metode Delphi dan wawancara mendalam. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman konteks lokal, aspirasi warga, dan dinamika sosial dalam proses perencanaan partisipatif. Dengan demikian, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menangkap dimensi subjektif dan interaktif yang tidak bisa dijangkau oleh metode kuantitatif.

Studi literatur adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menelaah, dan mensintesis berbagai temuan dari penelitian-penelitian terdahulu guna membangun pemahaman teoritis dan menemukan

celah penelitian yang relevan untuk dikembangkan. Dalam konteks studi "Rethinking Gen-Z Mobility: A Comparative Study of Travel Behavior Across Developed and Developing Nations" (Fisu et al., 2024e), studi literatur digunakan secara sistematis untuk mengkaji berbagai pendekatan terhadap perilaku mobilitas generasi muda di berbagai negara. Penulis mengulas beragam sumber dari bidang perencanaan transportasi, geografi, dan studi perilaku, termasuk konsep *third place*, pengaruh teknologi digital, serta konteks pembangunan negara maju dan berkembang. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya memperkuat dasar konseptual, tetapi juga merumuskan kerangka komparatif yang mendasari analisis lintas-negara terhadap perilaku perjalanan Gen-Z.

B. Gambaran Umum Proyek

1)

Keterangan :

Gambar disamping menunjukkan kegiatan pekerjaan/penataan saluran drainase di area lahan berupa galian tanah yang sedang dikerjakan untuk melanjutkan pengerjaan drainase tersebut.

2)

Keterangan :

Gambar di atas menunjukkan saluran drainase beton yang telah selesai dibangun, saluran beton memanjang mengikuti kontur lahan dengan permukaan dinding dan dasar saluran drainase yang sudah di cor, Kondisi saluran masih baru dengan bekas pekerjaan konstruksi seperti sisa material, gundukan tanah dan plastik.

3)

Keterangan :

Area lokasi disekitar pembangunan saluran drainase.

C. Gambaran umum Lokasi di sekitar proyek

Keterangan :

Gambar Lokasi proyek saluran drainase,Desa Tiromanda,Dusun Kombong,Kecamatan Bua,Kabupaten Luwu dengan anggaran sebesar Rp.69.000.000

BAB 4

AKTIFITAS/KEGIATAN SEBAGAI SUMBER DAMPAK

➤ Tabel 1 Matriks Evaluasi Dampak Potensial

NO	Deskripsi Rencana Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Kesimpulan (DPH/Tidak DPH)	Batas Wilayah Studi	batas waktu kajian
A. TAHAP PRA-KONSTRUKSI								
A.1	Sosialisasi rencana pembangunan drainase	1. Sosialisasi kepada pemerintah desa tiromanda 2. Sosialisasi kepada masyarakat terdampak	Sosial	Persepsi dan sikap masyarakat	1. Kegiatan sosialisasi dilakukan sebelum konstruksi sehingga masyarakat memahami tujuan dan manfaat pembangunan drainase. 2. Tidak terdapat penolakan dari masyarakat karena kegiatan bersifat peningkatan infrastruktur desa 3. Kegiatan tidak bertentangan dengan	Tidak DPH, namun perlu dikelola dan dipantau	Desa Tiromanda	Pra-konstruksi

					norma dan peraturan setempat			
A.2	Survei dan pengukuran lokasi drainase di desa tiromanda	Koordinasi dengan pemerintah desa tiromanda dan pemilik lahan	Sosial	Gangguan aktivitas masyarakat	1. Survei bersifat sementara dan tidak merusak lahan. 2. Tidak mengganggu aktivitas utama masyarakat secara signifikan.	Tidak DPH	Desa Tiromanda	Pra-Konstruksi

B.TAHAP KONSTRUKSI

B.1	Pembersihan lokasi dan penggalian saluran drainase desa tiromanda	Pengaturan waktu kerja dan penggunaan alat manual/semi mekanis	Fisik (tanah & udara)	Debu dan kerusakan struktur tanah	1. Dampak debu dan gangguan tanah bersifat sementara. 2. Luas area terdampak terbatas pada lokasi pekerjaan. 3. Dampak dapat diminimalkan dengan penyiraman dan pengaturan kerja.	DPH, dikelola dan dipantau	Sepanjang jalur drainase	Masa konstruksi
B.2	Pengangkutan tanah galian dan material	Penutupan muatan dan pengaturan rute kendaraan	Fisik & sosial	Kebisingan dan gangguan lalu lintas	1. Intensitas lalu lintas meningkat sementara. 2. Resiko kecelakaan dapat dikendalikan	Tidak DPH, namun dikelola	Jalan desa Tiromanda	Masa konstruksi

					dengan pengaturan waktu angkut.			
B.3	Pemasangan pasangan batu/beton drainase	Pengelolaan material dan limbah konstruksi	Lingkungan fisik	Limbah konstruksi	1. Limbah bersifat non-B3 2. Jumlah limbah relatif kecil dan dapat dimanfaatkan kembali	Tidak DPH	Desa tiromanda Dusun kombang	Masa konstruksi

C.TAHAP OPERASI DAN PEMELIHARAAN

C.1	Pengoperasian drainase (pengaliran air hujan)	Pemeliharaan saluran secara rutin	Fisik (air permukaan)	Perubahan pola aliran air	1. Drainase berfungsi mengurangi genangan dan banjir 2. Dampak bersifat positif terhadap lingkungan dan masyarakat.	Tidak DPH (dampak positif)	Desa Tiromanda	Operasi
C.2	Pemeliharaan drainase (pembersihan sedimen & sampah)	Penjadwalan pemeliharaan rutin oleh desa tiromanda	Sosial & Lingkungan	Gangguan sementara aktivitas warga	1. Gangguan bersifat sementara. 2. Kegiatan penting untuk menjaga fungsi drainase.	Tidak DPH	Sekitar saluran drainase	Operasi

➤ Tabel 2 Matriks Identifikasi Dampak Potensial

NO	Komponen Kegiatan	Komponen Lingkungan																			
		Geo-Fisik-Kimia									Biologi	Sosial				Kesehatan Masyarakat				Transportasi Darat	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	Tahap Prakonstruksi																				
1.	Sosialisasi rencana pembangunan drainase													X		X					
2.	Pengukuran dan penetapan trase drainase															X					
B	Tahap Konstruksi																				
1.	Mobilisasi tenaga kerja dan alat	X	X											X	X	X					X
2.	Pembersihan lahan & penggalian tanah	X	X	X	X		X			X	X					X			X		
3.	Pemasangan saluran drainase	X	X		X											X				X	

Keterangan
X = Ada potensi dampak
Geo-Fisik-Kimia :
1=Kualitas udara ambien
2=Kebisingan
3=Getaran
4=Kualitas air permukaan
5=Air limpasan
6=Potensi erosi
7=Genangan air
8=Timbulan sampah
9=Sedimentasi
Biologi :
1=Flora dan fauna darat
Sosial Ekonomi Budaya :
1=Kesempatan kerja dan usaha
2=Pendapatan masyarakat
3=Persepsi dan sikap masyarakat
4=Gangguan aktivitas sosial
Kesehatan Masyarakat :
1=Prevalensi penyakit
2=Sanitasi lingkungan
3=Kenyamanan masyarakat
4=Keselamatan kerja dan Masyarakat
Transportasi Darat :
1=Peningkatan kepadatan lalu lintas

BAB 5

PERKIRAAN DAMPAK PENTING & TELAAH

A. Perkiraan Dampak

- ❖ Dampak Sosial
 - Dampak Sosial Positif
 - Berkurangnya genangan dan banjir yang selama ini mengganggu aktivitas Masyarakat.
 - Meningkatnya kenyamanan dan kesehatan lingkungan permukiman.
 - Membuka kesempatan kerja sementara bagi masyarakat Desa Tiromanda.
 - Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur desa.
 - Dampak Sosial Negatif
 - Gangguan aktivitas masyarakat akibat pekerjaan konstruksi.
 - Peningkatan kebisingan dan debu selama pelaksanaan Pembangunan.
 - Potensi konflik kecil akibat penggunaan lahan atau akses jalan.
 - Gangguan sementara terhadap lalu lintas lokal.
 - Tingkat Kepentingan Dampak Sosial

Dampak sosial dinilai penting karena berpengaruh langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Tiromanda, meskipun sebagian besar bersifat sementara dan dapat dikendalikan.
- ❖ Dampak Kimia
 - Sumber Dampak Kimia
 - Limbah cair dari aktivitas konstruksi
 - Tumpahan bahan bakar dan pelumas alat berat
 - Limbah domestik dari tenaga kerja proyek
 - Dampak terhadap Lingkungan
 - Penurunan kualitas air permukaan akibat pencucian material
 - Potensi pencemaran tanah akibat tumpahan oli dan BBM
 - Peningkatan kandungan bahan organik dan sedimen dalam saluran air

- Evaluasi terhadap Baku Mutu

Dampak kimia dikendalikan agar tetap berada di bawah baku mutu kualitas air dan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- ❖ Dampak Fisik

- Dampak terhadap Tanah

- Perubahan struktur tanah akibat penggalian drainase
- Potensi erosi pada musim hujan
- Penurunan stabilitas tanah jika tidak dilakukan pemadatan yang baik

- Dampak terhadap Air

- Perubahan pola aliran air permukaan
- Peningkatan sedimentasi sementara
- Peningkatan kapasitas pengaliran air setelah drainase selesai dibangun

- Dampak terhadap Udara dan Kebisingan

- Peningkatan debu akibat kegiatan penggalian
- Kebisingan dari alat berat dan kendaraan proyek

- ❖ Dampak Lingkungan Lainnya

- Dampak Biologi

- Gangguan sementara terhadap vegetasi di sekitar lokasi Pembangunan
- Tidak terdapat dampak signifikan terhadap flora dan fauna dilindungi

- Dampak Kesehatan Masyarakat

- Risiko penyakit akibat genangan air berkurang setelah drainase berfungsi
- Penurunan potensi berkembangnya vektor penyakit seperti nyamuk

- Dampak Estetika Lingkungan

- Penurunan estetika sementara selama proses konstruksi
- Peningkatan kerapian dan keindahan lingkungan setelah drainase selesai

B. Telaah Dampak

Berdasarkan hasil telaah, dampak penting dari pembangunan drainase di Desa Tiromanda meliputi:

- Dampak positif berupa pengendalian banjir dan peningkatan kualitas lingkungan
- Dampak negatif sementara seperti debu, kebisingan dan gangguan aktivitas warga

Dampak negatif bersifat jangka pendek dan dapat diminimalkan melalui pengelolaan lingkungan yang tepat.

BAB 6

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian lingkungan terhadap rencana pembangunan saluran drainase di Desa Tiromanda, Dusun Kombong, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kondisi Lingkungan Eksisting

Dusun Kombong memiliki permasalahan utama berupa genangan air, limpasan tidak terarah serta potensi erosi yang dipengaruhi oleh kondisi topografi, intensitas curah hujan dan keterbatasan sistem drainase eksisting. Kondisi ini berdampak pada kenyamanan, kesehatan lingkungan serta keberlanjutan infrastruktur desa.

2. Kelayakan Kegiatan Pembangunan Drainase

Pembangunan saluran drainase merupakan kebutuhan yang mendesak dan strategis untuk mengendalikan aliran air permukaan, mengurangi genangan serta melindungi infrastruktur dan permukiman masyarakat. Secara umum, kegiatan ini layak dilaksanakan karena memberikan dampak positif yang signifikan bagi lingkungan dan Masyarakat

3. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan

Kegiatan pembangunan drainase menimbulkan dampak lingkungan, baik pada tahap pra-konstruksi, konstruksi maupun operasional. Dampak negatif yang muncul seperti debu, kebisingan, gangguan aktivitas masyarakat serta perubahan struktur tanah, bersifat sementara dan dapat dikendalikan melalui upaya pengelolaan lingkungan yang tepat. Sementara itu, dampak positif yang dihasilkan bersifat jangka panjang, antara lain pengurangan risiko banjir lokal, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, serta perbaikan sistem tata air desa.

4. Hasil Evaluasi Dampak Penting

Berdasarkan matriks evaluasi dan identifikasi dampak, sebagian besar dampak kegiatan tergolong tidak berdampak penting (Tidak DPH) atau

berdampak penting namun dapat dikelola dan dipantau (DPH terkendali). Dengan demikian, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

5. Kesesuaian dengan Peraturan dan Kebijakan Lingkungan

Rencana pembangunan drainase telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 22 Tahun 2021 serta regulasi teknis dan kebijakan daerah yang relevan. Oleh karena itu, kegiatan ini memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

B. Saran

Agar pelaksanaan pembangunan drainase di Desa Tiromanda, Dusun Kombong berjalan optimal dan berkelanjutan, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Seluruh rencana pengelolaan lingkungan yang telah disusun perlu dilaksanakan secara konsisten, khususnya pada tahap konstruksi untuk meminimalkan debu, kebisingan, gangguan lalu lintas serta potensi pencemaran air dan tanah.

2. Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat

Pemerintah desa disarankan untuk terus melibatkan masyarakat dalam proses sosialisasi, pengawasan serta pemeliharaan drainase. Partisipasi aktif warga sangat penting untuk menjaga fungsi saluran drainase dalam jangka panjang.

3. Pemeliharaan Rutin Drainase

Setelah drainase beroperasi, perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala, seperti pembersihan sedimen dan sampah agar kapasitas saluran tetap optimal dan tidak menimbulkan masalah lingkungan baru.

4. Penguatan Kelembagaan dan Aturan Desa

Disarankan adanya penguatan aturan desa atau kesepakatan dusun terkait larangan membuang sampah ke saluran drainase serta penjadwalan

gotong royong sebagai bentuk pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Pemerintah desa bersama instansi terkait perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi drainase dan dampak lingkungannya, sehingga apabila muncul permasalahan baru dapat segera ditangani.

6. Pengembangan Infrastruktur Lingkungan Terpadu

Ke depan, pembangunan drainase sebaiknya diintegrasikan dengan program lingkungan lainnya, seperti pengelolaan sampah, sanitasi dan peningkatan ruang resapan, guna mendukung terciptanya lingkungan desa yang sehat, aman dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asdak, C.
2010. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ahmad, A., Fisu, A. A., & Didiharyono, D. (2019). Analisis Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi). *Prosiding*, 4(1).
- Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Berbagai tahun. *Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Drainase Lingkungan Permukiman dan Perencanaan Saluran Air Hujan*. Jakarta: BSN.
- Didiharyono, D., Syukri, M., Fisu, A. A., & Apriyanto, A. (2024). Modelling and mapping the poverty levels with applied spatial regression model in South Sulawesi province of Indonesia. *Journal of Social Economics Research*, 11(1), 32-44.
- Fisu, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2024). How do young people move around in urban spaces?: Exploring trip patterns of generation-Z in urban areas by examining travel histories on Google Maps Timeline. *Travel Behaviour and Society*, 34, 100686.
- Fisu, A. A., & Dahlan, A. (2021). Kanal Jongaya-Pannampu: Potensi Transportasi Alternatif di Makassar: Jongaya-Pannampu Canals: Alternative Transportation Potential in Makassar. *Pena Persada CV*.
- Fisu, A. A. (2016). Analisis dan Konsep Perencanaan Kawasan Pelabuhan Kota Penajam Sebagai Pintu Gerbang Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 1(2), 125-136.
- Fisu, A. A. (2016). Potensi Demand Terhadap pengembangan Kanal Jongaya & Panampu Sebagai Moda Transportasi (Waterway) di Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 3(3), 285-298.

- Fisu, A. A. (2018). Analisis Lokasi Pada Perencanaan Terminal Topoyo Mamuju Tengah. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 3(1), 1-12.
- Fisu, A. A. (2025). Rute Sunyi dan Jalan Terjal: Transportasi Pedesaan Indonesia (Silent Route and Rugged Path: Rural Transportation in Indonesia). Penerbit Shofia.
- Fisu, A. A., Hafid, Z., Humang, W. P., & Natsir, R. (2022). Application of The PPP Scheme on The Tourism-Transportation, Case Study: The Concept Of Palopo City Tourism. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 7(1), 35-52.
- Fisu, A. A., & Marzaman, L. U. (2018). Pemetaan Partisipatif Kampung Pesisir Kelurahan Tallo Kota Makassar. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 22-28.
- Fisu, A. A., Rakhman, A., & Saputri, A. (2020). Analisis Pengaruh Keberadaan Pelabuhan Terhadap Perekonomian Di Pulau Sulawesi. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 5(2), 54-63.
- Fisu, A. A., Hafid, Z. A., Marzaman, L. U., Didiharyono, D., Mapped, U. U., Hadi, A., & Manuhung, S. (2023). Community-Based Kambo Tourism Area Planning With a Participatory Planning Approach. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 174-188.
- Fisu, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2025). Gen-Z and individual third spaces: Examining youth mobility in urban areas in the context of space and time. *Cities*, 161, 105889.
- Fisu, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2024). Urban dynamics and Gen-Z mobility: The influence of land use diversity and density on daily trip patterns in Indonesia. *Sustainable Futures*, 8, 100388.
- Fisu, A. A., Lakatupa, G., Hafid, Z. A., Umar, F., Fathussalam, A., Nurjannah, N., ... & Dahlan, A. Kambo tourism village masterplan: Community participation in tourism development. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(12).

- Fisu, Amiruddin Akbar, Ibnu Syabri, I. Gusti Ayu Andani, and Windra Priatna Humang. "Rethinking Gen-Z mobility: A comparative study of travel behavior across developed and developing nations." *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8, no. 9 (2024).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Laksana AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL*. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri PUPR Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase*. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Standar Bangunan dan Lingkungan*. Jakarta.
- Marzaman, L. U., Hafid, Z. A., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2019). Place Making Workshop Batupasi Sub District Palopo City. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1-8.
- Marzaman, L. U., Hafid, Z., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2021). Planning Concept of Lalebbata: Combining Heritage, Policy and Participation. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 6(1), 39-47.
- Nurhijrah, N., & Fisu, A. A. (2019). Place memory masyarakat pada bangunan cagar budaya di kota palopo. *RUAS*, 17(2), 63-70.
- Nurhijrah, N., Fisu, A. A., Marzaman, L. U., & Hafid, Z. (2021). KONSEP PENATAAN KAWASAN LALEBBATA SEBAGAI KAWASAN HERITAGE DI KOTA PALOPO. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 4(1), 62-72.
- Pemerintah Desa Tiromanda. 2023. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Tiromanda*. Kabupaten Luwu.

Pemerintah Desa Tiromanda.

2024. *Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Tiromanda*. Kabupaten Luwu.

Pemerintah Kabupaten Luwu.

Tahun berlaku. *Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu*. Luwu.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tahun berlaku. *Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar.

Republik Indonesia.

2009. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta.

Republik Indonesia.

2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta.

Suripin.

2004. *Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Sudarsono, B., dkk.

Berbagai tahun. *Kajian Drainase Permukiman dan Pengendalian Limpasan Air di Wilayah Pedesaan*. Jurnal Teknik Lingkungan dan Sumber Daya Air.

Soemarwoto, O.

2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.

Tufail, D. N., Neowa, H. S., & Fisu, A. A. (2023). Identification of Fire Disaster Vulnerability in Karang Rejo Sub-District, Balikpapan Central District. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 8(1), 62-77.